

El estudiante universitario prestador de servicio social en instituciones de atención a adultos mayores

Eva Aurora Ortega Juárez MA¹, Dr. Jaime Aguirre Rodríguez², L.A.F. Eva Aide Torres Ortega³

Resumen— Debido a la importancia de reivindicar el papel del servicio social que más que el cumplimiento un reglamento sea una oportunidad de servir y un tiempo para sensibilizar a los jóvenes sobre las problemáticas sociales del país, se encuestó y entrevistó a los prestadores de servicio social que durante el 2018 asistieron a las casas de cuidado de adultos mayores (Universidad Autónoma de Chihuahua). El 100 % de los encuestados considero una excelente experiencia, el 90% considero que le sirvió en su formación profesional, los valores aprendidos fueron principalmente 50% paciencia, 30% gratitud y 20% amor, 67% contestó que si fueran llevados a estos lugares se sentirían abandonados. Se sugiere preparar a los estudiantes para que lleguen con conocimiento sobre la importancia del servicio a los adultos mayores, se den pláticas sobre valores a alumnos y a padres de familia pues son ellos la base de la formación en valores.

Palabras clave— Adulto mayor, estudiantes, valores y formación integral.

Introducción

El Servicio Social contemplado desde la óptica universitaria se sujeta a reglamentos jurídicos y orgánicos que exigen de los estudiantes un compromiso más alto con el entorno en el que se desarrollan que les permite que deje de ser un sujeto aislado e indiferente para convertirse en agente de cambio dentro de los esquemas sociales a los que pertenece (UACH, 2009). Bajo esta concepción el servicio social viene a constituirse en un acto de solidaridad y subsidiaridad que permite elevar la conceptualización de los fines de la Universidad reforzando su carácter social, epistemológico, ético y axiológico. (Kino, 2019)

Si el servicio social se desarrolla o lleva a cabo en una Organización de la Sociedad Civil (OSC) sin fines de lucro que dedica la atención a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son los adultos mayores, dará como resultado que aquellos reciban una retribución en atención y cuidados a cambio de todo lo que realizaron por su familia y la sociedad a la cual han pertenecido durante toda su vida. (Cohen & Arato, 2001)

Realizar el servicio social en una organización de la sociedad civil; es de gran valor y punto referencial para que el currículo de egresado de la Universidad muestre que se dio la oportunidad de conocer y vivir el valor de la solidaridad, que se mostró unido a otras personas o grupos vulnerables, que compartió sus intereses y necesidades, en este caso en específico que reconoció a los “abuelitos” como parte de una gran familia y que en esencia son iguales, que fueron capaces de sentir en carne propia lo que le pasa a los abuelitos por el abandono en que algunos son dejados por sus familiares.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) no persiguen ningún fin económico, su constitución implica la organización y el apoyo entre sus integrantes y para la sociedad en general.

Realizar proyectos de ayuda comunitaria en las OSC para los alumnos son experiencias fabulosas en las cuales se adquieren valores humanitarios de gran ayuda en sus actividades posteriores. La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) cuenta con convenios con diferentes organizaciones civiles que de acuerdo con la misión y visión de la UACH contribuyen al fortalecimiento de su carrera y fomentar valores humanitarios.

De acuerdo con Alexis de Tocqueville también contemplaba la presencia de las organizaciones no gubernamentales dentro del concepto de sociedad civil, aquellas que no persiguen el ánimo de lucro, tales como fundaciones, asociaciones, colegiados profesionales, comunidades religiosas y universidades. (Charles de Clerél, 2007)

El país se enfrentará a un problema muy grave durante las próximas décadas. La jubilación de la generación Baby Boom, las personas nacidas entre 1958 y 1978, se elevará de nueve millones a 15 millones el número de pensionados. El 1 de enero de este año comenzó también a retrasarse progresivamente la edad de jubilación que irá de

¹ M.A. Eva Aurora Ortega Juárez, Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ortegaj@uach.mx (autor correspondiente)

² El Dr. Jaime Aguirre Rodríguez, Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, jaguirrer@uach.mx

³ La L.A.F. Eva Aide Torres Ortega, Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, etorres@uach.mx

los 60 años a los 65. Desde esa misma fecha también se está aumentando el tiempo necesario para cobrar toda la pensión y, paralelamente, sube el número de años para calcular la cuantía de la pensión de 15 años a 25 años en 2022. Hasta el 2018 la pensión promedio oscilaba entre los \$1,800.00 a \$2,500.00 a partir del 2019 la pensión sube un incremento del 30% aproximadamente.

Sin embargo el recorte en los ingresos percibidos por la mayoría de los adultos mayores es uno de los problemas más grandes que tienen, a la hora de afrontar su futuro, y una de las principales causas, junto con la soledad, que llevan a los abuelos a compartir piso con jóvenes, parientes o personas de su misma generación para paliar los gastos. (Domenech, 2013)

Hablar de adultos mayores es un tema de actualidad y que, en las campañas de hace algunos meses fue debatible su situación.

Desafortunadamente, en varios países del mundo, la situación de los adultos mayores es precaria, y en México no es la excepción. La edad para jubilación está colocada en 65 años, aunque hay algunas propuestas de que se suba hasta los 68 años. (Vidal, 2018)

Descripción del Método

Naturaleza: Cuantitativa y Cualitativa (mixta). Tipo de investigación: No experimental

Forma: Descriptivo (estudio de caso). El objetivo central fue detectar si los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua perciben que contribuye a su formación integral el prestar su servicio social en casas de asistencia a los adultos mayores (casas de día o asilos) y si contribuye a cambiar su visión sobre las características de vida de este sector vulnerable. (Rojas, 2016)

Modo: De campo con apoyo bibliográfico y/o documental. Método de investigación: Deductivo. Técnicas de investigación: De campo, bibliográficas. Instrumentos de apoyo: Instrumento de medición, Word y Excel.

Universo: prestadores de Servicio Social 14 alumnos, de los cuales contestaron 12 en las tres instituciones de cuidados a los adultos mayores con las cuales tuvo convenio la UACH en el año 2018.

Se utilizó un cuestionario como instrumento de recolección de la información, elaborado por los autores de esta investigación, además de análisis bibliográfico de técnicas y métodos para conocer comportamiento y trato a las personas de la tercera edad, así como entrevistas personales a 10 de los 14 prestadores de servicio social del año 2018.

Comentarios Finales

Resumen de resultados

De acuerdo con instrumentos de recolección de datos se obtuvo:

El 100 % de los encuestados considera muy buena experiencia acudir a prestar su servicio social en las OSC, el 90% considero que les sirvió mucho en su formación profesional, los valores aprendidos fueron principalmente 50% paciencia, 30% gratitud, 20% amor, el 90% sugeriría a sus compañeros prestar su servicio social en estos lugares, sin embargo al 50% de los estudiantes les es indiferente donde presten su servicio social, para el 80% son lugares adecuados, el 80% cuando fueran adultos si aceptarían estar en un lugar como los señalados y el 67% contesto que si fueran internados o llevados a estos lugares se sentirían abandonados y el 33% tristes.

En las entrevistas que se llevaron a cabo se obtuvo información como la siguiente: El Servicio social comunitario ha sido una experiencia sumamente gratificante e importante para la formación académica integral, aunado al reforzamiento de un conjunto de valores que han expresado los prestadores de servicio social como:

Solidaridad, participación, respeto, responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, amor al prójimo, comentan que sí les da bases para su crecimiento y desarrollo como profesionales. Consideran que los conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que se pusieron en acción les permitieron tener una perspectiva distinta del quehacer profesional. Requirieron poner en práctica no solo lo conocimientos técnicos sino las habilidades humanitarias.

Los siguientes son algunos de los principales resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes universitarios prestadores de servicio social.

Gráfica 1.- El 90 % de los estudiantes prestadores de servicio social en casas de cuidado de adultos mayores considera que le sirvió mucho para su formación profesional y un 10% que poco.

Gráfica 2.- El 100% de los prestadores de servicio social considera una buena experiencia haber estado en casas de cuidado diario de adultos mayores.

Gráfica 3.- Ante la pregunta de ¿cuál fue el motivo que les expresaron los adultos mayores de que asistieran en las casas de cuidado diario?, el 70% fue que sus familiares no tenían tiempo de cuidarlos, 10% de que sus familiares no querían cuidarlos, otro 10% que no sabían cómo atenderlos y finalmente un 10% de que preferían estar en estos lugares de cuidado pues pasaban mucho tiempo solos.

Gráfica 4.- Ante la pregunta de ¿cuáles fueron los valores aprendidos en su estancia como prestadores de servicio social en estas casas de cuidado diario? fueron: un 50% aprendieron la paciencia, un 30% gratitud y un 20% amor.

Gráfica 5.- Se les pregunto que cuando ellos fueran adultos mayores ¿estarían dispuestos a asistir a lugares como en el cual estaban prestando su servicio social? El 80% contestaron que Sí, el 10% que no y el otro 10% que tal vez.

Gráfica 6.- En otra pregunta se les pidió que indicaran en caso de que la respuesta a la pregunta anterior hubiera sido negativa que comentaran cual era el motivo y las respuestas fueron dos básicamente: un 67% porque se sentirían abandonados y un 33% por que les daría tristeza.

A continuación se presentan algunas de las experiencias compartidas por parte de estudiantes de servicio social, lo que pensaron y lo que sintieron al asistir a las casas hogar de adultos mayores

Ricardo Ramírez comenta: “El servicio social ha sido una deslumbrante experiencia llena de nuevos retos compartiendo y contrastando puntos de vista y opiniones distintas de una mentalidad juvenil comparada con la de la gente con la que se ha trabajado estos últimos meses, (personas de la tercera edad) que a la vez han causado en “mi” persona un gran cariño ya que en “mi” caso no me había tocado tener un encuentro cercano con gente adulta, ya que no tuve abuelos con quienes compartir ese tipo de cariño, pero ahora que tengo la oportunidad he podido apreciar un amplio panorama en este aspecto que la vida me permite tener.

Una reflexión que probablemente todo el mundo podemos llevarnos respecto a la convivencia con la gente mayor es que aún queda un largo camino por recorrer y la vida puede ser muy benévola cuando se hacen las cosas que te gustan con pasión, es muy inspirador el poder aprender tanto de estas personas que han vivido en su gran mayoría por muchos años.”

Conclusiones

En esta importante actividad que llevan a cabo los estudiantes que prestan su servicio social se tiene la experiencia de grandes casos de éxito e historias llenas de inspiración; Una de ellas en el “Hogar de Día Dora de la Madrid” el cual es como su nombre lo dice un hogar de día para personas de la tercera edad, que pueden acudir de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este tipo de instituciones contribuye al desarrollo de una mejor calidad de vida para adultos mayores, que sus familiares no tienen tiempo de dedicarles la atención requerida.

En el tiempo en el cual asisten al hogar de día a las personas se les proporciona:

Atención en la toma de sus medicamentos en el horario indicado por los familiares,
Ejercicios diarios de acuerdo a su capacidad,
Distracción con juegos de mesa y/o con manualidades,
Clases de baile y canto,
Alimentación (desayuno, merienda, comida y colación antes de regresar a sus casas)
Traslado en caso de ser contratado dicho servicio

En todas las actividades la participación de los estudiantes de servicio social, de acuerdo a su formación contribuye poniendo su sello personal, además del apoyo a los “abuelitos”, han desarrollado la página web, material publicitario, eventos para conmemorar fechas relevantes en las cuales se involucra a ellos como: día de la revolución, día de la bandera, día de la madres (salón de belleza y spa), en estas actividades los hacen recordar para motivar su memoria a mantenerse activa, etc.

Recomendaciones

1.- Para que realmente cumpla su función social el servicio prestado por los estudiantes es necesario reconocer la posibilidad de diseñar, ejecutar y evaluar modelos de intervención social en determinadas problemáticas sociales como la del grupo vulnerable de las personas de la tercera edad de manera adecuada y por supuesto otros grupos con otro tipo de necesidades de ayuda, con los cuales la UACH celebra convenios año con año.

2.- Sin embargo antes de incluirlos en instituciones como las casas de cuidado para adultos mayores es indispensable introducirlos al ambiente de una manera adecuada por sus asesores, que previo a su inicio tengan conocimiento de la temática/problemática específica a abordar en este caso con las personas de la Tercera Edad. Es difícil para los estudiantes prestadores de servicio social llegar e incluirse en la institución de manera adecuada si no son capacitados en el área a la cual servirán.

3.- Los valores difícilmente se pueden incorporar como parte de una currícula. Los valores hay que vivirlos, por ello, es indispensable incorporarlos a programas integrales, que permitan a los estudiantes entrar en contacto con una realidad social y esto a través de la asistencia a las OSC ayudarán a la formación en ellos valores que son importantes.

4.- Se sugiere a la par que se lleven a cabo reuniones con los padres de familia (en la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH al inicio de cada semestre se da pláticas a los padres de familia o tutores para que sepan en la institución a la cual asistirán por un promedio de 4 a 5 años y además pláticas sobre temas de actualidad, se puede aprovechar ese espacio para dar pláticas sobre la importancia del tema de valores, drogadicción, suicidio, bullying, sexting, etc. ya que es la familia es la que en primera instancia es la responsable de la formación de sus hijos.

5.- Que en los congresos que lleva a cabo la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, se traten de manera permanente temas de valores, pero no solo como una exposición, sino considerando ejemplos de la vida real y de la comunidad donde se está inmerso.

Referencias

- Charles de Clerél, A. H. (2007). *La Democracia en América*. México : Ediciones Akal .
- Cohen, J. L., & Arato, A. (2001). *Los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil*. México: Fondo de la Cultura Económica.
- Domenech, A. (01 de 07 de 2013). Pensiones. *La Vanguardia* , págs. 1-10.
- Kino, U. d. (10 de 02 de 2019). *unikino.mx*. Obtenido de <http://unikino.mx/site2016/wp-content/uploads/2017/01/REGLAMENTO-SERVICIO-SOCIAL-LETTY.pdf>
- Rojas, T. E. (2016). *Universidad Militar Nueva Granada* . Obtenido de <https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/16038>
- UACH. (18 de 06 de 2009). Universidad Autónoma de Chihuahua. *Reglamento General del Servicio Social*. Chihuahua, Chihuahua, México: Gaceta Universitaria.
- Vidal, L. (30 de septiembre de 2018). *Los seis problemas de salud más comunes de la adultez*. Obtenido de <https://www.redadultomayor.org/los-6-problemas-de-salud-mas-comunes-de-la-aduldez-mayor/>